

Oliy ta'limda raqamli transformatsiyani amalga oshirishda ko'p faktorli reytingni hisoblash modellari

Multifactor ranking calculation models for implementing digital transformation in higher education

Ximmatov Ibodilla Qudratovich¹, Akramjonova Moxinur Aminjon qizi²
Khimmatov Ibodilla Kudratovich¹, Akramjonova Mokhinur Aminjon kizi²

¹ O'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali,

Email: ximmatov010889@gmail.com

² O'qituvchi, Samarqand viloyati Jomboy tumani 35-umumta'lim maktabi,

Email: akramjonovam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624316>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning o'quv, ijodiy va ijtimoiy faoliyatlarini baholashda ko'p faktorli reyting tizimini joriy etish masalalari yoritilgan. Talabalarni har tomonlama rag'batlantirish maqsadida ularning ijodiy yutuqlari, ijtimoiy faoliyati hamda o'quv ko'rsatkichlari asosida reyting ballarini hisoblashga doir matematik modellar ishlab chiqilgan. Shuningdek, bu modellar asosida avtomatlashtirilgan axborot tizimi yaratilgan va u orqali reyting ballari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Ko'p faktorli reyting, raqamli transformatsiya, matematik model, ijtimoiy faoliyat, avtomatlashtirilgan tizim, talabalarni baholash.

Annotation. This article discusses the implementation of a multi-factor rating system in higher education institutions for assessing students' academic, creative, and social activities. In order to comprehensively motivate students, mathematical models have been developed to calculate rating scores based on their creative achievements, social activity, and academic performance. Moreover, an automated information system has been created based on these models, which enables accurate calculation of rating scores.

Keywords: Multi-factor rating, digital transformation, mathematical model, social activity, automated system, student assessment.

Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiyani amalga oshirish da talabalarning yaratuvchanlik va tashabbuskorlik darajasini aniqlash hamda erishilgan yutuqlari bo'yicha rag'batlantirish uchun ijodiy yutuqlari va ijtimoiy faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlarini hisoblash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Talabalar o'rtasida yaratuvchanlik va tashabbuskorlik darajasi bo'yicha sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va ularning qobiliyatlarini rivojlantirishda, raqamli transformatsiyani amalga oshirish orqali ijodiy yutuqlari va ijtimoiy faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlari asosiy omil bo'lib xizmat qiladi [1].

Ijodiy yutuqlar faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlarini Q parametr orqali belgilalanadi va Q ni hisoblash uchun quyidagi (1) formula taqdim etiladi.

$$Q = \sum_{i=1}^n \left(\sum_j^m w_{ij} + \sum_k^l v_{ik} + h_i \right) - \sum_{i=1} r_i \quad (1)$$

Ijodiy yutuqlar faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlari, ilmiy ishlanmaning dolzarbligi, ilmiy ishlanmaning anjumanlarda muhokama etilganligi, ilmiy ishlanmaning amaliyotga tadbiq etilganligi va ilmiy ishlanmaning salbiy oqibatlari kabi parametrlarga bog'liq bo'ladi.

Keltirilgan (1) formuladagi parametrlar quyidagicha aniqlanadi:

w_{ij} – ilmiy ishlanmaning anjumanlarda muhokama etilganlik ko'rsatkichi;

v_{ik} – ilmiy ishlanmaning amaliyotga tadbiq etilganlik ko'rsatkichi;

h_i – ilmiy ishlanmaning dolzarblik darajasining ko'rsatkichi;

r_i – ilmiy ishlanmaning salbiy oqibatlarining ko'rsatkichi.

Ko'p holatlarda biologiya, kimyo hamda tibbiyot sohalaridagi ijodiy yutuqlar ishlanmalarining ma'lum darajadagi salbiy oqibatlari ham mavjud bo'ladi. Reyting tizimida bu parametrlarni e'tiborga olinishi, ishlanmalarining salbiy oqibatlarini kamaytirishga xizmat qiladi [2].

Ishlab chiqilgan ijodiy yutuqlar faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlari modellar ustida tajriba o'tkazildi. Tadqiqot eksperimenti 1-jadval ko'rinishida tasvirlanadi.

1-jadval. Ijodiy yutuqlar faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlari

Id talaba (Ijodiy yutuqlar faoliyati)	w_j	j	v_j	k	h_i	r_i	i	Q
1	10	3	20	2	20	5	2	80
2	10	4	20	1	20	5	3	65
3	10	3	20	1	20	5	0	70

Yuqorida ishlab chiqilgan usullar asosida talabalarning ijodiy yutuqlar faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlari hisoblanadi [3].

Talabalarning turli jamiyatlar va ijtimoiy tashkilotlardagi ishtiroki va ularning faolligini baholash (masalan, ijtimoiy, ma'naviy faoliyatlar, ko'ngilli ishlar, madaniy tadbirlar va boshqalar).

Bundan kelib chiqib reytingning ko'p faktorli ekanligini hisobga olgan holda ijtimoiy faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball modulini shakllantirish uchun optimal matematik model ishlab chiqish kerak [4].

Ijtimoiy faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlarini G parametr orqali belgilanadi va G ni hisoblash uchun quyidagi (2) formula ko'rinishidagi model taklif etiladi.

$$G = \sum_i (\sum_j^m u_{ij} + y_i + g_i) \quad (2)$$

Ijtimoiy faoliyati natijalari bo'yicha reyting ball ko'rsatkichlari, ma'naviy-marifiy tadbirning siyosiy ahamiyati shundan iboratki, ijtimoiy tadbirning aholi o'rtasida muhokama etilganligi va ijtimoiy tadbirning ijobiy oqibatlari (yoshlar o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurash kabi g'oyalar) kabi parametrlarga bog'liq bo'ladi [5].

Ishlab chiqilgan (2) formuladagi parametrlar quyidagicha aniqlanadi:

u_{ij} – i- talabaning j ta ijtimoiy tadbirning aholi o‘rtasida muhokama etilganlik ko‘rsatkichi;

y_i – ijtimoiy tadbirning siyosiy ahamiyati bo‘yicha ko‘rsatkichi;

g_i – ijtimoiy tadbirning ijobiy oqibatlari bo‘yicha ko‘rsatkichi.

(2) formula ko‘rinishida ishlab chiqilgan ijtimoiy faoliyati natijalari bo‘yicha reyting ball ko‘rsatkichlari modellari ustida tajriba o‘tkazildi. Tadqiqot eksperimenti 2-jadval ko‘rinishida tasvirlanadi.

2-jadval. Ijtimoiy faoliyati natijalari bo‘yicha reyting ball ko‘rsatkichlari

Id talaba (ijtimoiy faoliyati)	u_j	j	y_j	g_i	G
1	20	3	15	20	95
2	20	2	15	20	75
3	20	1	15	20	55

Raqamli transformatsiyani amalga oshirishda ko‘p faktorli reyting ko‘rsatkichini hisoblashni modellashtirishda reyting parametrlarining o‘quv ko‘rsatkichlari, ijodiy yutuqlar va ijtimoiy faoliyati natijalari bo‘yicha ko‘rsatkichlarini bitta umumiy ball ko‘rinishida hisoblash taklif etiladi. Ko‘p faktorli reyting ko‘rsatkichlarini hisoblash tizimini avtomatlashtirish tarkibida har bir talabaning o‘quv ko‘rsatkichlari, ijodiy yutuqlari va ijtimoiy faoliyati natijalari bo‘yicha reyting ball ko‘rsatkichlari va ularning umumlashgan reyting ball ko‘rsatkichi ham shakllantiriladi[6].

Ishlab chiqilgan matematik modellar asosida ko‘p faktorli reyting tizimini avtomatlashtirish tarkibida, talabaning umumiy reytingini hisoblash moduli yaratiladi [7]. Yaratilgan modul yordamida talabalarning o‘quv ko‘rsatkichlari, ijodiy yutuqlari va ijtimoiy faoliyati natijalari bo‘yicha reyting ball ko‘rsatkichlarini bitta umumiy ball ko‘rinishida tasvirlanadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joziki. Ishlab chiqilgan matematik modellar asosida o‘tkazilgan eksperiment tajribasi shuni ko‘rsatadiki, talabalarning reyting ko‘rsatkichlari asosan og‘irlik koeffitsiyentlari bilan boshqariladi. Oliy ta’lim muassasasining sohasiga qarab og‘irlik koeffitsiyentlari belgilanadi va umumiy reyting aniqlanadi. Matematik modellarning ishlash jarayonlari to‘g‘ri ekanligi eksperiment tajribasida yaqqol nomoyon bo‘lmoqda.

Reyting tizimini shaffof onlayn amalga oshirish uchun yaratilgan tizim tarkibida eng optimal matematik modellar bo‘lishi kerak. Matematik modellar asosida talabalarning o‘quv ko‘rsatkichlari, ilmiy, ijodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlarini umumlashtirilgan holda ko‘p faktorli reytingini aniqlash, tizim ish faoliyatini sifat darajaga ko‘tarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yuldashev, U.A., Xudoyberdiyev, M.Z., & Axmedov, T.B. (2021). O‘quv jarayonining sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. //Academic research in educational sciencyes, 2(3), 1262-1268.
2. Елисеев И. Н. Методология оценки уровня компетенций студента. Информатика и образование. –2012. – № 4. – S. 80–85.

3. Axmedov B.A. Oliy ta'limda reyting tizimini joriy etishning nazariy asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 152 b.
4. Karimova D.X., Soliyev M.S. Talabalarning ijodiy faolligini baholashda zamonaviy yondashuvlar. // Pedagogik mahorat. – 2021. – №3. – B. 45–50.
5. Rustamov I.A. Raqamli ta'lim tizimlari: nazariya va amaliyot. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 208 b.
6. G'ulomov Q.T., Rajabova S.R. Matematika va informatika fanlarining integratsiyalashgan tahlili. – Andijon: AndMI, 2020. – 134 b.
7. Xo'jaqulov B.K. Ta'limda monitoring va reyting tizimlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 120 b.